

Estudio de mercado para la creación de un restaurante en H. Matamoros, Tamaulipas

A.C. Hernández Rodríguez*, C.G. Ocegueda Mercado, J. G. Rodríguez Martínez, M.A. Medina Álvarez
División de Estudios de Posgrados, Tecnológico Nacional de México Campus Matamoros, Carr.
Lauro Villar K.M. 6.5, C.P. 87490 H. Matamoros Tamaulipas, México.
[*a.ceciliahdz@hotmail.com](mailto:a.ceciliahdz@hotmail.com); corina.om@matamoros.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se realizó un estudio de mercado con el objetivo para determinar la factibilidad para la creación de un restaurante en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas esto con la intención de satisfacer las necesidades de consumo de los estudiantes y trabajadores del Instituto tecnológico de Matamoros (ITM) y zonas aledañas, para ello se realizó una investigación de corte cuantitativo, transversal, diagnóstica y descriptiva, se diseñó un cuestionario el cual consta de 15 preguntas que se aplicó mediante la plataforma Google Forms a 271 personas, de manera aleatoria las cuales fueron principalmente estudiantes y trabajadores del ITM además de personas que viven en zonas aledañas a dicha institución. Con base al análisis de los resultados obtenidos en esta investigación podemos constatar que existe mercado que pueda consumir nuestros productos.

Palabras clave: Estudio, Mercado, Factibilidad.

Abstract

A market study was conducted in order to determine if there is feasibility for the creation of a restaurant in the city of H. Matamoros, Tamaulipas with the intention of satisfying the consumption needs of students and workers of the Technological Institute of Matamoros (ITM) and surrounding areas, for this a quantitative, cross-sectional, diagnostic and descriptive research was conducted, a questionnaire was designed which consists of 15 questions that were applied through the Google Forms platform to 271 people randomly which were mainly students and workers of the ITM and people who live in areas surrounding the institution. Based on the analysis of the results obtained in this research, we can confirm that there is a market that can consume our products.

Key words: Study, Market, feasibility

Introducción

Gran parte de la actividad económica y empleos están ligados a las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) [1] en el 2019 en México habían 6.3 millones de establecimientos y 36 millones de personas ocupadas en ellos de los cuales el 62.6% del total de los establecimientos son informales. Un estudio de factibilidad para determinar la existencia de mercado nos puede ayudar a establecer si la empresa tendrá éxito, pues el estudio de mercado es la base de un plan de negocios en el cual se determina la demanda actual y futura de un negocio [2]. La finalidad de realizar un estudio de mercado es para reducir el riesgo de fracaso debido a que gran parte de las MiPymes tienen una duración de vida no mayor a los 10 años, esto debido a diferentes factores y uno de estos es desconocer sus consumidores potenciales.

Etapas del estudio de mercado

Pedraza [3] sugiere que un estudio de mercado debe de tener tres etapas, las cuales son:

- El estudio: en el cual se recopila la información por medio de una herramienta como los cuestionarios
- El análisis: en donde se procesan los datos recopilados
- El perfil: que es donde se determinan las características de cada grupo del segmento.

Metodología

Tipo de estudio

- Estudio transversal que de acuerdo con Arias [4] este tipo de diseño recoge los datos en un solo momento una sola vez.
- Investigación documental debido a que para poder contribuir con los fundamentos teóricos se realizó una investigación en diferentes fuentes de información [5].
- Investigación de campo, diagnóstica y descriptiva ya que se da en un ambiente natural, donde el investigador acude a recopilar información por medio de diferentes técnicas como la observación, cuestionarios, entrevistas, etc. [6] y se busca conocer las preferencias de consumo.

Población o muestra

En esta investigación se tomó a la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas como población total, que de acuerdo con las estadísticas del INEGI [7] la población actual de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas es de 541,979. La población objetivo que se tomó en cuenta para la investigación está constituida por personas que se encuentran en el rango de edad de 15 años en adelante, la cual está conformado por 380,516 habitantes según estadísticas de INEGI.

Para el desarrollo del estudio de mercado se tomó como muestra el 0.7% de la población. Se consideró aplicar la encuesta a los habitantes de las colonias aledañas a la localización del negocio, de igual manera se aplicaron las encuestas a los estudiantes y trabajadores del Instituto Tecnológico de Matamoros.

Instrumento

Como método de recolección de datos se utilizó una encuesta como instrumento. Las preguntas realizadas para el cuestionario fueron en su mayoría de opción múltiple las cuales eran contestadas por las personas dependiendo de su edad, sexo, ocupación, gustos y poder de adquisición, de igual forma se implementaron preguntas en escala de Likert para poder saber qué es lo que más valoran de un restaurante a la hora de su compra.

Tabla 1. Resultados de la encuesta aplicada

Variable	Indicador	Núm. Pregunta en el instrumento	Opción de respuesta
Características demográficas	Edad	1	a) 15-18 b) 18-23 c) 24-30 d) 30-39 e) 40 en adelante
	Género	2	a) Masculino b) Femenino
	Ocupación	3	a) Estudiante b) Trabajador c) Ambos d) Ninguno
Preferencia en el consumo	Gusto por consumo de alimentos	4	a) Si b) No c) Ocasionalmente
	Frecuencia de consumo	5	d) 1-2 e) 3-5 f) 6-7

Preferencia en el consumo	Tipo de comida	6	a) Americano b) Continental c) Mexicano d) Saludable
	Tipo de desayuno	7	a) Casera b) Mexicana c) Rápida d) Saludable
	Tipo de postre	8	a) Arroz con leche b) Flan c) Pastel d) Pay
	Tipo de bebida	9	a) Agua natural b) Aguas de sabores c) Café d) Jugos e) Refrescos f) Tés
	Forma de consumo	14	a) Restaurante b) Servicio a domicilio
Importancia en la compra	Importancia de la calidad	10	Escala de Likert
	Precio	10	Escala de Likert
	Limpieza	10	Escala de Likert
	Servicio	10	Escala de Likert
	Ambiente	10	Escala de Likert
Poder de compra	Disposición al consumo de desayuno	11	a) 30-35 b) 35-40 c) 40-45 d) 45-50 e) 50+
	Disposición al consumo de comida	12	a) 35-45 b) 45-55 c) +55
	Pago con tarjeta	13	a) Si b) No
Redes sociales	Tipo de red	15	a) Facebook b) Instagram c) Twiter d) WhatsApp

Procedimiento de recolección de datos

En este caso el procedimiento de recolección de datos se realizó de manera virtual, utilizando los formularios de Google para la realización del cuestionario de preguntas con respuesta cerradas, el cual fue enviado por vía WhatsApp y Facebook Messenger para que pudiera ser contestado. La aplicación de la encuesta se efectuó a 271 personas como muestra poblacional.

Resultados y discusión

Análisis de las respuestas obtenidas con la encuesta

Tabla 2. Características demográficas

Características demográficas	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Edad	a) 15-18	36	13%
	b) 18-23	114	42%
	c) 24-30	88	33%
	d) 30-39	19	7%
	e) 40 en adelante	14	5%
Sexo	a) Masculino	147	54%
	b) Femenino	124	46%
Ocupación	a) Estudiante	95	35%
	b) Trabajador	103	38%
	c) Ambos	71	26%
	d) Ninguno	2	1%

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta se determinó que de las 271 personas entrevistadas el mayor porcentaje les corresponde a las personas de 18 a 23 años con 42%, después le siguen las personas con 24 a 30 años con un 33%, el 25% restantes de las 271 corresponde a los grupos de personas de 15 a 18 años, de 30 a 39 años y las personas con edad de 40 años en adelante. Del total de los encuestados 54% son hombres y 46% mujeres, de los cuales el 38% son trabajadores, el 35% estudiantes, el 26% estudian y trabajan simultáneamente y solo el 1% no tiene ocupación.

Tabla 3. Preferencias en el consumo

Preferencias en el consumo	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Suele acudir a restaurantes	a) Si	101	37%
	b) No	38	14%
	c) Ocasionalmente	132	49%
Frecuencia de consumo de comida en un restaurante a la semana	a) 1-2	170	63%
	b) 3-5	89	33%
	c) 6-7	12	4%
Tipo de desayuno	a) Americano	50	18%
	b) Continental	41	15%
	c) Mexicano	148	55%
	d) Saludable	32	12%
Tipo de comida	a) Casera	88	32%

	b) Mexicana	83	31%
	c) Rápida	72	27%
	d) Saludable	28	10%
Tipo de postre	a) Arroz con leche	26	10%
	b) Flan	41	15%
	c) Pastel	62	23%
	d) Pay	142	52%
Tipo de bebida	a) Agua natural	24	9%
	b) Aguas de sabores	107	39%
	c) Café	43	16%
	d) Jugos	29	11%
	e) Refrescos	61	22%
	f) Tés	7	3%
Forma de consumo	a) Restaurante	182	67%
	b) Servicio a domicilio	89	33%

Conforme con los resultados obtenidos en las preferencias de consumo por parte de los encuestados se obtuvo que el 49% de las 271 personas encuestadas acuden ocasionalmente a un restaurante a comer o desayunar, del cual el 63% del total de los encuestados acuden de 1 o 2 veces por semana. En cuanto a que tipo de desayuno prefieren el 55% decidió que el desayuno mexicano y el tipo de comida el 32% prefiere comida casera y el 31% comida mexicana. También se obtuvo que la preferencia de los postres es de Pay con un 52% de las 271 personas encuestadas y el tipo de bebida de preferencia son las aguas de sabores con 39% del total de los encuestados. Con respecto a la forma de consumo el 67% de los encuestados prefiere comer en el restaurante que un servicio a domicilio.

Tabla 4. Importancia en la compra

Importancia en la compra	Muy importante	Importante	Indiferente	Poco importante	Nada importante
Calidad	184	22	23	12	30
Precio	106	61	69	14	21
Limpieza	180	27	21	11	32
Servicio	172	31	23	14	31
Ambiente	75	79	73	23	21

La Importancia en la compra involucran factores como la calidad, el precio, la limpieza, el servicio y el ambiente del lugar a donde los consumidores acuden a comer o desayunar, en los resultados que se obtuvieron la mayoría de los encuestados consideran muy importantes los factores como la calidad, el servicio y la limpieza, dejando el precio y el ambiente como menos valorados para ellos.

Tabla 5. Poder de compra

Poder de compra	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Disposición de pagar por el consumo de desayuno	a) 30-35	7	2.6%
	b) 35-40	9	3.4%
	c) 40-45	19	7%

	d) 45-50	46	17%
	e) más de 50	190	70%
Disposición al pagar por el consumo de comida	a) 35-40	4	1.5%
	b) 40-45	7	2.6%
	c) 45-50	9	3.3%
	d) 50-55	32	11.8%
	e) más de 55	219	80.8%
Pago con tarjeta	a) Si	228	84%
	b) No	43	16%

De los resultados obtenidos de las encuestas pudimos recabar información sobre cuanto están dispuestas a pagar las personas por un desayuno o comida en un restaurante, el cual el 70% del total de los encuestados está dispuesto a pagar más de 50 pesos por desayuno y el 80.8% está dispuesto a pagar más de 55 pesos por comida, además de obtener información sobre la disponibilidad de realizar pago con tarjeta el cual el 84% de los encuestados respondió que sí.

Tabla 6. Preferencia en las redes sociales

Preferencia en redes sociales	Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Tipo de red social	a) Facebook	195	72%
	b) Instagram	37	14%
	c) Twitter	11	4%
	d) WhatsApp	28	10%

Con relación a la preferencia de las personas encuestadas sobre las redes sociales podemos decir que el 72% del total prefiere Facebook, lo cual nos ayuda a saber por dónde promocionar nuestro producto y captar mayor número de consumidores.

Análisis tablas cruzadas

Se realizó un análisis de tablas cruzadas mediante el programa Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS) para poder visualizar la relación que existe entre dos variables dentro de la encuesta realizada. Esto nos permitió identificar los diferentes patrones, tendencias y correlación dentro del estudio elaborado.

Tabla 7 Relación tabla cruzadas importancia del precio

Importancia del precio					
Ocupación	Estudiante	Trabajador	Ambos	Ninguno	
	Muy importante 40.0%	37.9%	39.4%	50.0%	
Poco importante	50.0%				
Género	Masculino	Femenino			
	Muy importante 34%	45.20%			
Edad	15-18	18-23	24-30	30-39	40+
	Muy importante 38.9%	36.8%	42.0%	57.9%	42.9%
indiferente					

Importancia de la calidad

Ocupación	Estudiante	Trabajador	Ambos	Ninguno	
Muy importante	66.3%	72.8%	63.4%	50.0%	
Nada importante				50.0%	
Género	Masculino	Femenino			
Muy importante	62.6%	74.2%			
Edad	15-18	18-23	24-30	30-39	40+
Muy importante	52.8%	63.2%	75.0%	78.9%	85.7%

Importancia de la limpieza

Ocupación	Estudiante	Trabajador	Ambos	Ninguno	
Muy importante	63.2%	71.8%	63.4%	50.0%	
Nada importante				50.0%	
Género	Masculino	Femenino			
Muy importante	57.1%	77.4%			
Edad	15-18	18-23	24-30	30-39	40+
Muy importante	50.0%	65.8%	70.5%	73.7%	78.6%

Importancia del ambiente

Ocupación	Estudiante	Trabajador	Ambos	Ninguno	
Muy importante	25.3%			50.0%	
Importante		33.0%	31.0%		
Indiferente				50.0%	
Género	Masculino	Femenino			
Muy importante	27.2%				
Importante	27.2%	31.5%			
Edad	15-18	18-23	24-30	30-39	40+
Muy importante			35.2%		57.1%
Importante		28.9%		52.6%	
Indiferente	36.1%	28.9%			

Importancia del servicio

Ocupación	Estudiante	Trabajador	Ambos	Ninguno	
Muy importante	62.1%	63.1%	66.2%	50.0%	
Nada importante				50.0%	
Género	Masculino	Femenino			
Muy importante	55.8%	72.6%			
Edad	15-18	18-23	24-30	30-39	40+
Muy importante	52.8%	60.5%	68.2%	73.7%	71.4%

Al hacer el análisis se tomaron los factores que tienen importancia a la hora de hacer una compra como el precio, la calidad, la limpieza, el ambiente y el servicio, cada uno de estos factores se relacionó con los aspectos demográficos de las personas los cuales son la ocupación, el género y la edad. Como resultado podemos

visualizar de una manera más clara la valoración que se le dan a cada uno de los factores dependiendo de la edad, el género y la ocupación.

De acuerdo con los resultados obtenidos de esta investigación los cuales nos ayudaron a conocer si existe factibilidad de mercado, pudimos conocer las necesidades de nuestro mercado meta al cual hemos decidido servir. El análisis nos ha podido dejar ver de forma detalla la importancia de los diversos factores contra los aspectos demográficos y tomarlos en cuenta para poder establecer el éxito en el mercado. El realizar el estudio de mercado nos puede garantizar el logro de la aceptación en nuestro mercado objetivo.

Trabajos a futuro

El trabajo a futuro que se tiene es la puesta en marcha de el restaurante como parte del proyecto de investigación se deben de concretar las estrategias y los mecanismos de apoyo financiero para dar continuidad y alcanzar el éxito deseado. Por otra parte se sugiere la realización constante de encuestas para detectar cambios en las preferencias de los consumidores y áreas de oportunidad para incorporar nuevos productos y evaluar la calidad de los servicios del restaurante.

Conclusiones

La investigación realizada en este presente trabajo se trata de un estudio de mercado el cual nos ayudó a saber la existencia de factibilidad de mercado para la creación de un restaurante en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. Por lo cual como resultados de las encuestas realizadas a las 271 personas obtuvimos que las edades de nuestros posibles consumidos oscilan de los 18 a 30 años y que en su mayoría estudian y trabaja por lo cual hemos llegado a la conclusión que nuestros principales consumidores serian estudiantes y trabajadores del Instituto Tecnológico de Matamoros. Pudimos percatarnos que el restaurante que demandan este segmento es un restaurante de comida mexicana y que en su mayoría pueden pagar un desayuno o comida. Esto nos permite determinar que si existe factibilidad para poder crear un restaurante que se enfoque a este tipo de consumidores los cuales al ser estudiantes y trabajadores tienen tiempo limitado para comer y que para poder lograr el éxito de nuestro restaurante es necesario tomar en cuenta los diferentes factores de importancia que mayormente fueron valorados sin excluir ninguno.

Referencias

- [1] INEGI, "Estadísticas a propósito del día de las micro, pequeñas y medianas empresas (27 De Junio) datos nacionales", *Comun. Prensa Num 285/20*, núm. 55, pp. 1–5, 2020, [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/MYPIMES20.pdf>.
- [2] A. C. Luna, *Plan estrategicos de negocios*, Primera ed. Grupo editorial patria, 2016.
- [3] Ó. H. Pedraza, *Modelo del plan de negocio para las micro y pequeña empresa*, Primera. México: Grupo editorial patria, 2014.
- [4] J. L. Arias, *Proyecto de tesis y guía para la elaboracion*, Primera Ed., núm. tabla 1. 2020.
- [5] C. Bernal, "Metodologia De La Investigacion". 2016.
- [6] C. Ocegueda, *Metodologia de la investigación*. México: Albox Editores, 2015.
- [7] INEGI, "Panorama sociodemográfico", *Censo Población y Vivienda 2020.*, 2021, [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_e_struc/702825197858.pdf.